

IQTISODIY VA SIYOSIY QARAMLIK DAN – TARAQQIYOTGACHA ! O'ZBEKISTON, KECHGA, BUGUN VA ERTAGA

Rahmonov Alisher Ulug'bek o'g'li

Farg'ona viloyati yuridik texnikumi bitiruvchisi

Ma'lumki, mamlakatimiz so'ngi yillarda rivojlanishining murakkab va yuksak cho'qqilariga erishmoqda. Mustaqillikka erishilganidan so'ng olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar nafaqat O'rta Osiyoda balki, jahon sahnasida ham mamlakatimizni dunyoga tanitmoqda. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov va Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ya'ni 1991 yilda davlatimiz suverenitetiga ega bo'lib, mustaqillikka erishilganidan boshlab hozirgi kunga qadar barcha davlatlar tomonidan tan olindi. Tarixiy davr bilan olib qaraganda atigi 30 yil davomida O'zbekiston rivojlanishi bo'yicha yuksak marralarga erishmoqda. Albatta, bunda o'zining unutilmas, beqiyos va qahramonona mehnati va faoliyati bilan yuksak yordam ko'rsatgan Islom Karimov hamda 2017 yildan hozirga qadar bu faoliyatni yuqori bosqichda davom ettirayotgan Shavkat Mirziyoyevning ham ahamiyati kattadir. Mustaqillikka erishilganidan so'ng birinchi prezidentimiz tomonidan amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar albatta xalqimizning tushiga ham kirmagan desak mubolag'a bo'lmaydi. Buning sababi esa xalqimiz boshidan kechirgan, sobiq sovet davrida bolib o'tgan nohaqliklar va og'ir xayot tarzi barchaning tinkasini quritgan. I.A.Karimov tomonidan xalq va davlatimiz ravnaqi uchun amalga oshirilgan ko'plab ishlarni misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Sobiq ittifoq tarqalishi arafasida O'zbekiston hech qachon mustaqil bo'la olmaydi, o'zi alohida taraqqiy qila olmaydi degan fikrlar mavjud edi. Koplav gazeta va jurnallarda SSSR parchalanib ketganidan so'ng eng dahshatli voqealar O'zbekistonda yuz berishi haqida ko'plab ta'kidlandi. Lekin bunday bo'lmadi. Mustaqillik yo'lida O'zbekiston hech qaysi davlatga o'xshamagan, o'ziga xos va o'ziga mos yo'ldan borib, o'zini o'nglab olishga erishdi. Bozor iqtisodiyotiga o'tishda O'zbekistonning o'zi tanlagan, o'ziga xos yo'li mavjudligi va bu yo'ldagi qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yuzasidan maqsadlar belgilandi.

Bozor iqtisodiyotiga o'tishda o'zbek modelida urf-odatlarimizni dinimizni, aholini qiynayotgan muammolarni, mamlakatimizdagi boshqa millatlarning madaniyati va an'analarini hurmat qilib, geografik-siyosiy joylashuvi, tabiiy-iqlim sharoiti, yer osti va yer usti boyliklari kabi salohiyatini yuksak darajaga olib chiqish kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Shu bilan birga xalq, jamiyat va davlat uchun muhim bo'lgan barcha tizimida tub burilishlar bo'ldi, bularning barchasi xalqimiz ko'z o'ngida sodir bo'ldi.

Sh.M.Mirziyoyev 2003 yilda O'zbekiston Respublikasi bosh vazir lavozimiga saylangan va 2005,2010 va 2015-yillarda 3 marta qayta saylangan Sh.Mirziyoyev 2016 yilda O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov vafoti munosabati bilan 3 oy vaqtincha muddatga va 2016 yil 4-dekabr kungi prezident saylovida saylovchilarning 88.61 foiz ovozi bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti etib saylandi. 2021 yilgi saylovlarda ham ikkinchi marta 5 yil muddatga prezident lavozimiga saylanishi prezidentimiz tomonidan qilinayotgan demokratik islohotlar va xalqning ishonchidan darak beradi. Sh.mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh rejasi sifatida 2017-2021 yillarga mo'ljallangan "Harakatlar strategiyasi"ni yuqorida ta'kidlangandanidek bozor iqtisodiyotiga o'tishdagi "o'zbek modeli" ning davomchisi sifatida e'tirof eta olamiz.

"Harakatlar strategiyasi" Olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadida aholi va tadbirkorlarni o'ylantirayotgan dolzarb masalalarni har tomonlama o'rganish, amaldagi qonunchilik va ilg'or xorijiy tajribani tahlil qilish uchun 2017 — 2021-yillarda "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"da - davlat va jamiyat qurilishini, iqtisodiyotni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan, ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilgan aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirib borish, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli ruhdagi tashqi siyosat yuritish ustuvor vazifalari belgilandi va o'ylaymizki bularning barchasiga erishilganligiga xalqimiz, jamiyatimiz guvohi boldi.

"Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi" Ma'lumki, shu kunlarda Sh.Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi"ning 7 ta ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi. Mazkur strategiyada islohotlarning uzviyligi va davomiyligini ta'minlash maqsadida "Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari" degan tamoyil asosiy g'oya va bosh mezon qilib olindi. Prezidentimiz tomonidan so'zlangan nutqida, ushbu strategiyada erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, inson qadri-qimmati va uning qonuniy manfaatlarini ta'minlash va boshqa bir qancha muhim sohalarda islohotlarni amalga oshirish kabi muhim vazifalar belgilangan. Mazkur nutqda mamlakat rahbari kelgusi besh yil uchun ustuvor yo'nalishlarni belgilab berishda yurtimizda yashayotgan har bir fuqaroning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlari eng oliy qadriyat ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Ma'ruzaning e'tiborli jihatlaridan biri, Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasida birinchi o'ringa shaxs, inson qadri yuqori o'ringa qo'yilib, "inson – jamiyat – davlat" degan yangi tamoyil asosida tuzildi. Albatta, o'tgan 5 yillardagi amalga oshirilgan ishlardan jamiyatimizdagi bir qator muammolarni ham tan olishimiz kerak. Yangi O'zbekiston Taraqqiyot

strategiyasida esa anashu muammolarni yechishda ustuvor reja va vazifalar belgilaydi.

Xulosa qilib aytadigan bolsak, keng ko'lamli islohotlar jarayoni izchil davom etib, ular sermahsul bo'lishidan butun xalqimiz manfaatdor. Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi milliy rivojlanishimizning yangi bosqichini boshlab beradi hamda halqimizni umumiy maqsadlar yo'lida birlashtirib turadigan yagona asos va mezonga aylanishiga ishonamiz...

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston respublikasini rivojlantirishning harakatlar strategiyasi haqida
2. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi tog'risidagi prezident farmoni

